

IMOM G`AZZOLIYNING “BAXT ALKIMYOSI” (THE ALCHEMY OF HAPPINESS) ASARIDAGI ANTROPONIMLARNING INGLIZ TILIDAN O`ZBEK TILIGA TARJIMASIDAGI MUOMMOLAR TAHLILI

Solijonov Juraali Kamoljonovich

Termiz davlat universiteti

email: stuard_redman@mail.ru

ORCID: 0000-0001-6394-295X

UDK 81.2/.4481.25

Abdulazizova Zuhra Ziyodulla qizi

Termiz davlat universiteti, Xorijiy filologiya fakulteti,

Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati yo`nalishi 1-bosqich talabasi

Termiz davlat universiteti

zuhraabdulazizova47@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola Imom G`azzoliyning tomonidan yozilgan “Kimiya-yi Saodat” turkumidagi romanlar seriyasining tarkibidagi antroponimlarning ingliz tilidan o`zbek tiliga tarjimasini va ularning mohiyatidagi lingvistik nuqtai nazardan o`quvchi uni anglashi uchun ta`sir qiluvchi omillarni hisobga olgan holda tahlil qilingan. Obyekt sifatida tanlangan ismlar to`qima bo`lgani tufayli personajlarning ismlaridan oldin ularning asardagi vazifasi hamda xarakteri o`ylab topilgani, so`ngra uni lingvistik qoliplarga solingan. Shu tufayli maqolada tarjimon ularni o`zbek tiliga o`girishdan oldin etimologik, leksikologik, semantic va fonetik tahlil qilishi uchun qoliplar taklif qilingan.

Kalit so`zlar: antroponimlar, transliteratsiya, ingliz-o`zbek tarjima , leksikologiya etimologiya.

ABSTRACT

This article analyzes the translation of anthroponyms from English into Uzbek in the story “Meet mee in Istanbul”, written by Richard Chisholm, and takes into account the factors influencing the reader’s understanding of their essence from a linguistic point of view. Because the names chosen as objects were a fabrication devised by the author of the work, the names of the characters were first thought out of their function and character in the work and then put into linguistic patterns. As a result, the article offers templates for the translator to analyze them etymologically, lexicologically, semantically and phonetically before translating them into Uzbek.

Keywords: lexicology, morphologys, syntactic, anthroponyms, transliteration, English Uzbek translitaion.

АННОТАЦИЯ

Эта статья проанализирована в узбекском переводе антропонов на узбекском языке, переведенном Ричардом Чишолме, и сущность из них с учетом факторов, которые читатель поймет. Имена, выбранные в качестве объектов, как автор рабочей работы, и тогда характер и характер их работы считались лингвистически, и оно было леденственно. Благодаря этому статью публикуется пресс-формы для упругого, лексикологического, семетического, семетического, семетического, семантического, первоначального, семетического, семетического, семинетическогоимеламетрического анализа до перевода их в узбек.

Ключевые слова: лексикология, морфология, синтаксис, антропонимы, транслитерация, я - узбекский перевод.

KIRISH

Bu asar Abu Homid Muhammad ibn Muhammadal-G`azzoliy tomonidan yozilgan bo`lib ko`pincha forsiy , sunfiy, musulmon, falsafa tarafdori deb hisoblangan. Islomning eng yirik sistematik mutafakkirlari va mutasavviflari fors tilida “Kimiya-yi Saodat” asari umrining oxirlarida hijriy 499 milodiy 1105-yildan sal oldin yozilgan. U yozilishidan oldingi davrda musulmon dunyosi siyosiy va

intellectual notinchlik holatida edi. Al-G`azzoliy falsafa va sxolastik ilohiyatning o`rni to`g`risida doimiy ixtiloflar borligini va so`fiylar islomning marosimk majburiyatlarini e`tiborsiz qoldirganliklari uchun jazolanganliklarini ta`kidlaydi. “Kimiya-yi Saodat” chiqishi bilan G`azzoliyga ulamolar va mutasavviflar o`rtasidag ziddiyatni sezilarli darajada kamaytirishga imkon bedi.

“Kimiya-yi Saodat” Islom dinining urf-odatlariga rioya qilish , najotga yetaklovchi, amallar va gunohlardan saqlanish muhimligini ta`kidlaydi . “Kimiya-yi Saodat”ni o`sha davrdagi boshqa ilohiy asarlardan ajratib turuvchi omil uning o`z-o`zini tarbiyalashva zohidlikga tasavvufiy urg`u berganligi edi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA TADQIQOT METODIKASI

Badiiy matndagi tegishli ism, badiiy nutqqa bag`ishlangan tadqiqotlarda matndagi o`ziga xos ismlarning ulkan ekspressiv imkoniyatlari va konstruktiv roli mavjud. Antroponimlar va toponimlar adabiy asar qahramonlarining obrazlarini yaratishda, uning asosiy va motivlarini joylashtirishda, badiiy vaqt va makonni shakllantirishda ishtirok etadi, nafaqat mazmun faktik, balki subtekst ma`lumotlarini ham beradi. Matnning g`oyaviy-estetik mazmunini ochish, ko`pincha uning yashirin ma`nolarini ochish.[1] “Adabiy matnga semantik jihatdan yetarli bo`lmagan holda kirib kelgan to`g`ri nom undan semantic jihatdan boyitilgan holda chiqadi va ma`lum assotsiativ ma`nolar majmuasini qo`zg`atuvchi signal vazifasini bajaradi”. Birinchidan, to`g`ri ism fe`l-atvorning ijtimoiy mavqeini, millatini ko`rsatadi va ma`lum bir tarixiy va madaniy holatga ega; ikkinchidan, muallif modalligi har doim qahramonning u yoki bu nomini tanlashda, uning etimologiyasini hisobga olishda namoyon bo`ladi. To`g`ri nomlar ularning o`zaro ta`sirida matnning onomastik makonini tashkil qiladi, ularni tahlil qilish dinamikasidagi asarning turli personajlari o`rtasida mavjud bo`lgan bog`lanish va munosabatlarni ochib berishga, uning badiiy olami xususiyatlarini ochib berishga imkon beradi semantik jihatdan murakkab bo`lgan o`ziga xos nom badiiy matnning nafaqat izchilligini, balki semantik ko`p o`lchovliligini yaratishda ham ishtirok etadi. Bu muallifning niyatini amalga oshirishning eng muhim vositalaridan biri bo`lib xizmat qiladi va katta miqdordagi

ma’umotni jamlaydi. “Asarda keltirilgan har bir ism allaqachon belgi bo’lib, faqat u qodir bo’lgan barcha ranglar bilan o’ynaydi. Qahramonning nomi adabiy matnning asosiy birliklaridan biri, eng muhim belgi vazifasini bajaradi, u sarlavha pozitsiyasini egallagan va shu bilan o’quvchi e’tiborini u chaqirgan qahramonga jalb qilganda, ayniqsa uni asarning badiiy olamida ajratib turadigan holatlarda yaqqol namoyon bo’ladi.[7]

Muhokama

Ushbu asarda barcha diniy personajlarning ismlari tahlil qilinishi kerak. U ismlar ingliz tilidan o’zbek tiliga tarjima qilinayotganda transformatsiyalar yuz bergan . Boshqa ismlar o’zgarmaydi . Asardagi har bir qahramonning roli alohida ahamiyatga ega shuning uchun har biri alohida yozilishi kerak .

Xulosa

Maqoladagi ko’pgina terminlar badiiy va diniy uslub sohasiga yaqin . Asar asosan kattal;arga xos bo’lgan asar hisoblanadi . Asar asosan hozirgi va keying hayotdagi bilimlar to’g’risida bo’ladi . Bu asar islomshunos kishilarni ko’proq o’ziga jalb qiladi va o’ziga qaratadi . Bu asar insonlarga keyingi dunyodagi yashashlarni va undagi bo’ladigan holatlarni ochiq- oydin yoritib ko’rsatilgan asar desam mubolag’a bo’lmaydi . Undan tashqari bu asarni o’qigan inson yana bir bora yakkeyu – yagona Allohga ga ishonishiga amin bo’ladi . Bu asarni o’qigan inson diniy bilimlarni ham yanada ko’proq o’rganishi mumkin bo’lgan asardir .Bu asarda berilgan har bitta tasvirlar juda chiroyliqilibochibberilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Aniqlovchi>
2. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Kesim>
3. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Hol>
4. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/To%CA%BBldiruvchi>
5. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Ega>
6. N. Erkaboyeva “ Onatilifanidanma’ruzalarto’plami “ Toshkent - 2020

7. Muhammad G’offorov, Nargiza Qosimova
“Ingliz til grammatikasi” Toshkent- 2019
8. <http://www.gazette-du-sorcier.com/De-nouvelles-traductions-pour-Harry->
<http://www.hachette.com/en/maison/azbooka-atticus>
9. Solijonov J.K. Garri Potter va Afsungarlartoshi. – Termiz: Surxon-Nashr.
10. <https://kun.uz/uz/news/2017/06/26/arri>
11. <https://kun.uz/uz/114051?q=%2F114051>
12. <http://www.accio-quote.org/articles/1999/1099>
13. <https://www.pottermore.com/features/the-definitive-rubeus-hagrid-quiz>
14. https://asaxiy.uz/product/knigi/asaxiybooks_kitoblari/zhorzh-oruell-1984-yangi-nashr?language=ru
15. Imom G’azzoliy “Kimiya-yi Saodat”
16. Jo’ramurodova, Z., & Solijonov, J. (2022, April). JK ROULINGNING “BIDL QISSANAVIS ERTAKLARI” (“THE TALES OF BEEDLE THE BARD”) ASARIDAGI ANTROPONIMLARNING O’ZBEK TILIDAN INGLIZ TILIGA TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLARI. In МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: "СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ II" (Vol. 2, No. 18.03, pp. 554-560). <https://doi.org/10.47100/nuu.v2i18.03.115>
17. Qodirovna, A. Z., & Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING, GARRI POTTER VA AFSUNGARLAR TOSHI’ROMANIDAGI SEHRGARLAR OBRAZINI INGLIZ TILIDAN O’ZBEK TILIGA TARJIMA QILISHNING LINGVO-PERSPEKTIV TAHLILI. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(3), 176-180. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-3-176-180>
18. Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING FANTASTIK ASARLARIDAGI ANTROPONIMLARNING LINGVO-PERSPEKTIV MUAMMOLARI. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(1), 334-343. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-1-334-343>